

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ПРАКТИКОЙ – ЗАЛОГ УСПЕХА В ПОДГОТОВКЕ ГОСПИТАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ.

Д.Р.Иногамова – проф. НПУУзб. им. Низами, (PhD).

E-mail: inogamova.dilya@gmail.com

Аннотация: В данной работе раскрывается авторский взгляд об эффективности применения междисциплинарного интегрированного обучения совместно с педагогической практикой, развивающие теоретические знания и практические навыки студентов, которые будут использованы ими в педагогической работе при обучении длительно болеющих детей в госпитальной школе. Отмечается, что междисциплинарная интеграция, способствует профессиональному становлению госпитальных педагогов.

Ключевые слова: *госпитальная педагогика, совместная деятельность, подготовка педагогических кадров, академическая успеваемость.*

Принят Закон Республики Узбекистан «Об образовании», направленное на модернизацию системы образования и улучшения государственного образовательного стандарта. Несмотря на изменения по улучшению системы образования, существует актуальная тенденция, как сложность формирования практических навыков у будущих педагогов госпитальных школ.

Состояние здоровья детского населения с каждым годом ухудшается и определенное количество детей имеют заболевания, требующие длительного лечения в стационаре. Образовательная школа при стационаре, обучающая больных детей, называется «госпитальной школой».

Сегодня в педагогическую практику вводятся такие понятия, как: «госпитальная педагогика», «госпитальная школа», «госпитальный педагог» и предпринимаются отдельные попытки дать определения этим понятиям.

«Госпитальная педагогика» – раздел педагогики, связанная с организацией обучения детей, находящихся на длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения. Госпитальная педагогика, являясь частью педагогики, направляет свое внимание на отдельную категорию детей – на детей, нуждающихся в длительном лечении.

Изучение предмета – «Госпитальная педагогика» усложняет работу педагогов. Этот раздел педагогики, связан с организацией обучения детей, находящихся на длительном лечении по состоянию здоровья.

Сложность реализации и развития данного направления педагогики обуславливается межведомственной принадлежностью: к образованию, к здравоохранению и к социальной защите, — поскольку ученик, находящийся на лечении в условиях стационара — это в первую очередь пациент, и лишь во вторую очередь — школьник.

Объединение медицинских и педагогических технологий в процессе лечения ребёнка означает — комплексную реабилитацию. Педагоги и учителя, которые работают с детьми и несут ответственность за их здоровье и безопасность, должны обладать навыками оказания первой помощи.

Это один из важных показателей социальной цивилизации.

Задача школы при больнице – дать возможность ребёнку, не отстать от сверстников в школьной программе и обучение, школа успешно помогает реабилитации и адаптации больных детей. Такой вид обучения дает больному ребёнку большую уверенность в будущее, занимает время в больничном режиме и отвлекает от излишних переживаний по поводу своего заболевания.

Задача учителя – найти правильный подход к ребёнку и его родителям, объяснив ценность и важность такого обучения. Навыками правильного подхода к ребёнку, родителям необходимо учить в вузе. Которыми должны владеть и учитель начальной школы, и учитель-предметник, который, помимо хороших знаний своего предмета и умения привить любовь к своему предмету, должен уметь работать в условиях стационара.

Включенность студента в реальный образовательный процесс на этапе подготовки, приобщение их к практической педагогической деятельности, позволяет получить соответствующий практический опыт, осознать сущность профессии, прийти к пониманию тяжести своей профессии и осознанно посвятить себя к выбранной профессии госпитального педагога.

На кафедре «Сурдопедагогики и клинические основы специальной педагогики», отводится отдельное внимание на исследование вопросов применения практики и межпредметной интеграции в обучении студентов.

Как показывают практические результаты и методологические исследования, использование междисциплинарного интегративного обучения совместно с педагогической практикой, показало позитивное влияние на качество процесса обучения и улучшения итоговых результатов студентов.

Отдельно можно выделить результаты междисциплинарного интегрированного обучения проведенных в экспериментальных группах.

Установлено что, включение междисциплинарных предметов в процесс обучения:

- существенно улучшает академическую успеваемость студентов, позволяя достигать высоких результатов в учебе, относительно групп, обучавшихся по стандартной программе;
- позволяет студентам успешно переходить от «поверхностного» обучения и охвата содержания к «глубокому пониманию» изучаемой проблематики. Студенты берут на себя инициативу и ведущую роль в обучении;
- значительно повышает самооценку, эмоциональную уверенность и уровень самосознания студентов.

Интересными представляются результаты исследования, проведенные профессорско-преподавательским составом кафедры, например, была организована работа, в ходе которой дисциплинарные блоки «Госпитальное образование», «Основы генетики и наследственные нарушения в развитии детей», «Педагогика и психология», «Клинические основы медицины», «Информатика и математика», «Иностранные языки: английский и русский» были тематически взаимоинтегрированы и направлены к одной цели и идеи, то есть к тематике «Воспитание ребенка».

Необходимо отметить, что даже если учебные программы были тематически интегрированы, но обучение осуществлялось без практических занятий (навыков), студенты не показывали заинтересованность к выбранной профессии и итоговые результаты были значительно ниже экспериментальной группы.

Другими словами, стало очевидно, что одной интеграции учебных планов, программ и учебных дисциплин недостаточно для повышения уровня эффективности обучения, необходим комплексный подход для решения вопросов.

Таким образом, для достижения эффективности в обучении и в формировании будущих профессиональных госпитальных педагогов, необходимо междисциплинарное интегрированное обучение с применением практических занятий, позволяющее студентам приобщиться к проблемам реальной педагогической деятельности и центром которой является вопрос — «воспитание длительно болеющего ребенка».

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020 года № ЗРУ-637.
2. Жаркова Т.Г. «Некоторые аспекты межпредметной интеграции в зарубежном школьном образовании». Научно теоритический журнал РАО. «Педагогика». – 2019г. №12. – С. 2.
3. С.В.Шариков. «Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах» // Альманах института коррекционной педагогики. 2020. № 40.
4. Иногамова Д.Р. Учебное пособие. «Госпитальная педагогика». ТГПУ им. Низами. Издат. «Bookmaniy print». – Ташкент. 2024г. – 240с.

